

Apakah Sastra Memerlukan Negara?¹⁾

Tirto Suwondo ²⁾

/1/

Kalau ditanya apakah sastra dan negara saling membutuhkan? Jawabnya jelas tidak. Sastra tidak membutuhkan negara, tetapi sebaliknya, negara yang membutuhkan sastra. Ada atau tidaknya negara, sastra tidak memedulikannya. Mengapa, karena, sastra tidak lain ialah sebuah entitas atau lembaga atau konsep yang mampu menstrukturasi diri tanpa berpikir ia harus berada di negara tertentu; dan karena itu sastra mampu berada di mana-mana, di atas negara-negara. Kalau toh secara kebetulan sastra hadir dalam bahasa milik negara tertentu, bukan berarti bahwa ia harus terikat apalagi memerlukan negara tertentu itu. Sebab, dalam kaitan ini bahasa tidak lebih dari sekedar wahana yang kedudukannya dapat digantikan oleh bahasa apa pun tanpa mengurangi esensinya sebagai sastra.

Karena itulah, sekali lagi, sastra tidak memerlukan negara, tetapi sebaliknya, negara (mana pun) sangat membutuhkan sastra. Sebab, esensi sastra sejatinya adalah upaya menyuarakan kebenaran (kejujuran, keadilan, cinta, dst.); dan kebenaran inilah yang senantiasa diperjuangkan setiap manusia tanpa dibatasi oleh sekat-sekat negara. Karena tegaknya suatu negara bergantung pada seberapa kebenaran ditegakkan, pertanyaan yang muncul kemudian ialah, apakah, misalnya, negara kita (Indonesia) telah menempatkan sastra sebagai kebutuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini mari kita coba lihat bagaimana posisi sastra (dan bahasa) di tengah kehidupan bernegara di Indonesia.

/2/

Dari dulu hingga sekarang, tidak pernah sekalipun ada ungkapan, apalagi keyakinan, bahwa bahasa, apalagi sastra, menjadi kebutuhan primer. Di benak hampir semua orang telah tertanam keyakinan bahwa yang disebut kebutuhan primer hanyalah *sandang*

¹⁾ Bahan dikusi pada Seminar Nasional dengan tema *Kontribusi Bahasa dan Sastra terhadap Pembangunan Daerah* yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat di Hotel Grand Madani, Jalan Udayana 20, Mataram, Lombok, NTB, 23 Oktober 2018.

²⁾ Pemerhati sastra, saat ini ditugasi sebagai administrator di Balai Bahasa Jawa Tengah.

(pakaian), *pangan* (makanan), dan *papan* (tempat, rumah); sementara bahasa (dan sastra) nyaris lupa diucapkan karena hanya menempati posisi sebagai kebutuhan sekunder yang ke sekian. Padahal, cobalah bayangkan, jika tidak ada bahasa, bagaimana mungkin kehidupan ini dapat terbangun; dan jika tidak ada sastra, bagaimana mungkin kehidupan ini bermakna? Dan berkat bahasa (dan sastra) pula, manusia mampu berlogika yang pada gilirannya mampu menciptakan suatu bangunan peradaban (sosial, budaya, politik, ekonomi, filsafat, agama, negara, dst.).

Para pendiri bangsa ini (Indonesia) sebenarnya telah dengan cerdas menempatkan bahasa sebagai salah satu fondasi utama yang menjadi penopang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (bangsa, tanah air, dan bahasa). Hanya saja, dalam praksisnya fondasi utama itu oleh negara (pemegang kekuasaan) hanya dilihat dan dipahami secara eksistensial sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih tertuju kepada kepentingan jangka pendek. Karena kepentingan jangka pendek itu tidak lain adalah ekonomi --yang ditafsir sebagai kebutuhan primer--, pada akhirnya negara lebih menempatkan perhatiannya pada pembangunan fisik, bukan pembangunan psikis.

Terhadap pernyataan tersebut barangkali banyak di antara kita berkilah bahwa sebenarnya pembangunan psikis telah tidak kurang-kurangnya disuarakan dan telah pula dinyatakan dalam berbagai kurikulum satuan pendidikan; bahkan sekarang ini muncul kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan. Hanya saja, karena sampai hari ini di dalam diri kita telah tertanam dalam-dalam jiwa-jiwa inferior akibat tekanan kolonial yang begitu lama dan kemudian terlalu bernafsu untuk menjadi superior dengan jargon-jargon impulsif seperti “meningkatkan daya saing” dan sejenisnya, pada akhirnya tetap saja urusan psikis belum menjadi pilihan yang mendasar dan utama. Dan celakanya, kondisi itu kian hari kian menghegemonik dan buah yang kita petik kemudian adalah subjek-subjek konsumtif dan ekonomik. Itulah sebabnya, seluruh sistem (sosial, budaya, politik, negara, dst.) terbangun secara kalkulatif yang tanpa disadari berdampak pada hal-hal yang disruptif.

Akibat dari semua itu, salah satunya, menjadi suatu hal yang tak mengherankan jika karya sastra khususnya dan seni pada umumnya tidak menjadi bagian dari produk yang dianggap berharga bagi pembangunan psikis. Hal itu terbukti, sampai hari ini sastra tidak dibaca, apalagi digunakan sebagai landasan berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, dan

atau bernegara. Kalaupun dibaca, karena memang ada entitas-entitas formal seperti mata pelajaran bahasa, jurusan bahasa, program studi sastra, dan sebagainya, hasil bacaannya hanyalah berhenti pada pemenuhan kebutuhan formal dan sesudah itu tak lagi berbekas. Karena itu kebenaran-kebenaran yang senantiasa diperjuangkan setiap pengarang yang terekspresikan ke dalam karya sastra berhenti pula hanya pada wacana tanpa pernah teraktualisasikan ke dalam praktik hidup nyata.

Padahal, meski hanya berwujud wacana (teks) imajinatif, sejak zaman Aristoteles sastra diyakini memberikan beragam gambaran kebenaran yang menjangkau masa lalu (yang telah terjadi), masa kini (yang sedang terjadi), dan masa depan (yang mungkin akan terjadi). Selain itu, sastra juga mengajari kita (pembaca) lebih aktif, kreatif, dinamis, demokratis, futuris, dan seterusnya. Dengan jujur harus dikatakan bahwa pada hakikatnya sastra telah sejak lama membawa misi 18 karakter jauh sebelum program pendidikan karakter dicanangkan oleh negara (pemerintah--kemendikbud) Indonesia.

/3/

Hanya persoalannya, mengapa hingga sekarang seolah negara (dan kita) tidak (belum) membutuhkan sastra? Padahal kita (Indonesia) sangat berhutang budi, misalnya, pada salah satu karya kolonial *Max Havelaar* (1860) karangan Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Kita tidak bisa membayangkan apakah Indonesia akan mampu merdeka andai kala itu tidak lahir *Max Havelaar*. Sebab, berkat novel yang menggambarkan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial di Hindia Belanda itu kemudian muncullah kebijakan Politik Etis; dan berkat kebijakan Politik Etis banyak pemuda di Hindia Belanda menjadi terpelajar; dan dari situ kemudian lahirlah sekian banyak pemuda pejuang yang pada akhirnya mampu mewujudkan Indonesia mencapai kebebasan (kemerdekaan). Dalam konteks ini berarti bahwa selain memberikan pelajaran tentang sosial dan budaya, sastra juga sangat berarti di bidang politik. Tak bisa dipungkiri bahwa negara harus belajar dari kasus ini.

Dalam konteks yang berbeda, kasus serupa bisa kita cerna dari *Serat Kalatida* (1860) karya pujangga besar zaman Kasunanan Surakarta (Jawa), R. Ng. Ranggawarsita (1802--1873), yang antara lain mengingatkan kita bahwa kelak akan muncul *Zaman Edan*. Boleh dikata kelahiran *Kalatida* gayung bersambut dengan *Max Havelaar*; di satu sisi *Max Havelaar* menjadi embrio dan membuka pintu menuju kemerdekaan (Indonesia), dan di sisi

lain *Kalatida* memberikan cara bagaimana jika (mungkin) kemerdekaan telah dan benar-benar dicapai. Hal demikian dapat dipahami dari untaian kata-katanya (bait ke-7/12) berikut.

Bahasa Jawa	Alih bahasa
<i>Amenangi zaman édan,</i>	Menyaksikan zaman gila,
<i>éwuhaya ing pambudi,</i>	serba susah dalam bertindak,
<i>mélu ngédan nora tahan,</i>	ikut gila tidak akan tahan,
<i>yén tan mélu anglakoni,</i>	tapi kalau tidak mengikuti (gila),
<i>boya kéduman mélik,</i>	bagaimana akan mendapatkan bagian,
<i>kaliren wekasanipun,</i>	kelaparan pada akhirnya,
<i>ndilalah kersa Allah,</i>	namun telah menjadi kehendak Allah,
<i>begja-begjaning kang lali,</i>	sebahagia-bahagiaanya orang yang lalai,
<i>luwih begja kang éling klawan waspada.</i>	akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada.

Membaca (kon)-teks tersebut kita paham, walaupun kemerdekaan (kelak mungkin) akan tercapai berkat embrio pemikiran *Max Havelaar*, Ranggawarsita telah memberi tanda bahwa kelak akan muncul zaman edan (gila). Ketika kita menghadapi dan berada dalam zaman semacam itu, kita tidak boleh lupa dan harus (selalu) waspada. Bahwa ramalan tentang zaman edan itu kini benar-benar menjadi kenyataan juga telah kita pahami bersama, dan hal itu terbukti --seperti yang ditafsir James F. Sundah pada saat Kongres Kebudayaan Jawa 2013 di Yogyakarta-- bahwa kini dunia telah dikuasai oleh **E**(lektronik), **D**(igital), **A**(ngka-angka), dan **N**(orma baru).

Dua kasus sastra kolonial (Belanda) dan tradisonal (Jawa) di atas menyadarkan kita bahwa bagaimana pun juga kita tidak boleh abai terhadap sastra. Mengabaikan *Max Havelaar* berarti mengabaikan kebenaran (keadilan, cinta, kemerdekaan) dan menyetujui kesewenang-wenangan (kezaliman, penindasan, penjajahan); dan mengabaikan *Kalatida* sama halnya dengan mengabaikan dan menolak kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi setiap manusia dalam hidup di dunia. Karena itu, memerlukan dan membutuhkan sastra merupakan sebuah keniscayaan bagi kita (masyarakat, bangsa, negara, Indonesia). Sebab, sekali lagi, esensi sastra, sebagaimana dikatakan Horace, tak sekadar menghibur dan menyenangkan, tetapi juga, yang lebih penting, menjadi pedoman dan pelajaran (tentang kebenaran dalam hidup). Karena itu para cerdik pandai meyakini bahwa sastra tak jauh berbeda dengan apa yang hendak dicapai oleh filsafat dan agama, yakni sama-sama memperjuangkan kebenaran.

Kalau demikian halnya, kembali ke pertanyaan awal, jika kita benar memerlukan (membutuhkan) sastra, apakah kita (negara, Indonesia) benar-benar telah menempatkan sastra sebagai sesuatu yang penting dan dibutuhkan? Menyimak fakta bahwa sekarang ini kita masih diteror oleh masifnya berita tentang kejahatan, kekuasaan yang menindas, hukum yang tidak adil, kebijakan yang manipulatif, korupsi yang tak pernah berhenti, yang bahkan para pelakunya adalah mereka yang justru diberi tanggung jawab; hal demikian berarti bahwa sejatinya sastra belum di-(kita)-tempatkan sebagai kebutuhan. Hal demikian berarti pula bahwa kebenaran yang senantiasa diperjuangkan oleh sastra belum keluar dari dan tetap berhenti pada wacana.

/4/

Berangkat dari beberapa pernyataan di atas, lalu apa yang mesti kita harapkan? Kita berharap bahwa kita dituntut dapat menempatkan sastra sebagai kebutuhan primer seperti halnya *pangan*, *papan*, dan *sandang*, bukan lagi sekadar kebutuhan sekunder. Diharapkan sastra menjadi makanan kita, rumah kita, dan pakaian kita, bukan dalam pengertian eksistensial-imanen (ada secara fisik) melainkan esensial-transenden (ada secara batin, psikis). Untuk sampai ke sana mesti kita bersedia membaca sastra khususnya dan seni pada umumnya dengan senantiasa merawat bahasa sebagai salah satu pilihan cara hidup kita. Dengan cara demikian niscaya ketika berhadapan dengan sastra kita tidak akan terjebak hanya sebatas pada wacana tetapi akan sampai pada tingkat praksis.

Sebagai misal, ketika membaca novel *Para Priyayi* karya Umar Kayam yang intinya mengetengahkan bahwa priyayi yang sesungguhnya adalah priyayi yang mampu menerapkan nilai-nilai kepriyayan dan bukan priyayi karena keturunan darah biru, sebagai pembaca diharapkan kita tidak hanya pandai menganalisis dengan sejumlah teori dan menyimpulkan hasilnya, tetapi juga benar-benar mampu --jika memang sepakat dengan pendapat pengarang-- menerapkan apa yang disepakatinya itu dalam praktik hidup sehari-hari. Demikian juga, misalnya, ketika membaca *Mantra Pejina Ular* karya Kuntowijoyo yang intinya menelanjangi praktik politik yang kotor dan culas pada masa Orde Baru, sebagai pembaca --kalau kebetulan kita seorang penguasa, pejabat, atau politikus-- diharapkan kita tidak sakadar mengerti isi novel itu dan paham akan sejarah sosial politik Orde Baru, tetapi juga mampu dan mau mengaktualisasikan inti sari novel itu.

Agaknya sangat banyak karya sastra Indonesia yang dapat kita baca dan pedomani. Mulai dari ribuan cerita rakyat (berbahasa daerah) yang kaya dengan *local genius*-nya, karya-karya sastra Indonesia di sekitar kemerdekaan yang penuh perjuangan, karya-karya kritik sosial di seputar Orde Baru dan Orde Reformasi, sampai pada karya-karya terkini seperti *Puisi Menolak Korupsi* (yang dikoordinatori oleh Sosiawan Leak) yang hingga tahun 2018 ini telah terbit jilid ke-7. Hanya saja, sebagai catatan akhir, harus diakui, untuk sampai pada tingkat “agar sastra benar-benar dibaca dan menjadi kebutuhan primer kita”, seluruh sistem yang berkaitan dengannya (pengarang, penerbit, pengayom, pembaca, dan seterusnya) juga mesti disikapi dengan bijak dan berorientasi pada titik tuju yang humanistik-futuristik. Dan, harus diakui pula, semua itu tidak mudah. ***

Semarang, 20 Oktober 2018.